

О причинах падения численности водоплавающей и боровой дичи в Южном Зауралье

Ю. Л. Славинских

 Славинских Юрий Леонидович, Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской обл., 72, ул. Мира, с. Глядянское, Притобольный р-н, Курганская обл., 641400; slavinskikh.62@mail.ru

Поступила в редакцию 25 июня 2024 г.

Численность водоплавающих птиц, белой куропатки и тетерева на юге Курганской обл. быстро сокращается с 1990-х гг. главным образом из-за негативного влияния интродукции и расселения чужеродных видов (американская норка, енотовидная собака, ротан-головешка), передачи водоемов в личное пользование в целях рыбозаведения, применения ядохимикатов в сельском хозяйстве, весенней охоты, а также вытеснения водоплавающих птиц лебедем-шипунем.

Ключевые слова: охотничьи ресурсы, Курганская область, интродукция чужеродных видов, рыбозаведение, ядохимикаты.

В работе представлены наблюдения за динамикой численности отдельных видов животных в период с начала 1970-х гг. по настоящее время в южных районах Курганской обл. Наблюдения в 1970–1990-х гг. проводились преимущественно на территории Притобольного р-на, а в более поздний период дополнительно также Звериноголовского, Половинского, Куртамышского и Целинного. За этот период, особенно со 2-й половины 1990-х гг., существенно сократилась численность водоплавающей и боровой дичи. Наиболее явные причины этого сокращения обсуждаются ниже.

ИНТРОДУКЦИЯ И ШИРОКОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ

С начала 1990-х гг. в Притобольном р-не стали появляться (в т.ч. в добыче

охотников) два новых вида млекопитающих — **американская норка** *Neovison vison* и **енотовидная собака** *Nyctereutes procyonoides*, а в водоемах обнаружен новый вид рыб — **ротан-головешка** *Percottus glenii*. Эти животные, не имея в нашем регионе в отличие от своих исконных мест обитания серьезных врагов, начали массово размножаться и наносить вред природе, который трудно оценить количественно.

Поскольку пушнина в 1990-е гг. была еще востребована, американскую норку и енотовидную собаку с момента их появления добывали охотники (преимущественно капканами). Однако, несмотря на охоту, численность их росла, а в пойме р. Тобола, в т.ч. в окрестностях с. Глядянское, стала, наоборот, падать численность **белой куропатки** *Lagopus lagopus*, хотя в то время на с.-х. полях еще активно не

применяли пестициды, сохранялись умеренная пастьба скота и обильная кормовая база, в т.ч. в зимний период (заросли различных видов ив). К настоящему времени этот вид практически полностью исчез с территории Притобольного р-на, хотя еще в 1991–1992 гг. это были обыкновенные, широко распространенные птицы, голоса которых можно было слышать осенью на утренних зорях везде в пойме Тобола.

В Беларуси подсчитали, что американская норка и енотовидная собака к середине июля уничтожают до 90% прилетевших на водоем уток (Агрессивная американка..., 2004; Сидорович и др., 2007). Как американская норка уничтожает водоплавающую птицу, можно увидеть на примере домашних уток: около 15 лет назад пришедшая на мою усадьбу норка с выводком уничтожила практически всех (около 20) кряковых уток. На уток, принадлежащих другим охотникам, выплывающих на болотца на окраине с. Глядянское, подобные набеги со стороны норки случаются чуть ли не каждый год. По их наблюдениям, норка нападает на уток и на суше, и на воде, в т.ч. как щука, хватая утенка из-под воды. В ряде деревень и сел Притобольного р-на жители перестали держать домашнюю птицу, предвидя, что труды по ее выращиванию будут напрасны.

У енотовидной собаки в перечисленных районах почти нет естественных врагов (за исключением лишь единично встречающихся **волка** *Canis lupus* и **рыси** *Lynx lynx*). Спрос на пушнину в настоящее время отсутствует, и какова ее численность, сказать трудно. Сейчас енотовидная собака плодится везде по поймам Тобола и малых рек, тростниковым озерам и займищам. Щенится и в населенных пунктах, где имеются пустующие строения (брошенные дома, сараи, фермы и др.), и не только пустующие. В начале 2020-х гг. енотовидная собака оценилась под полом предбанника деревенской бани на жилом участке в д. Язеве Куртамышского р-на и благополучно увела около 10 щенков. Очевидно, наносимый

этим видом ущерб водоплавающей и боровой дичи велик.

Ротан-головешка впервые в области обнаружен в оз. Камышное у с. Марково Кетовского р-на. В Притобольном р-не он стал размножаться с начала 1990-х гг. Я впервые поймал ротана примерно в 1995 г., ради интереса проверил содержимое его желудка, в котором оказались малек окуня и стрекоза. Сейчас на юге Курганской обл. нет такого водоема, где бы не обитал ротан. Ему не страшны зимние заморы, гибнет только при полном высыхании водоема. Хищные рыбы (щука, окунь) наносят ему лишь незначительный ущерб. Большинство пойменных озер и болот в долине Тобола заморные, и если в них не попадает внешняя вода, с которой заходит щука, ротан становится «полновластным хозяином». Он всеяден, его желудок бывает набит мелкими ракушками, улитками, мальками (в т.ч. своего вида), всевозможными личинками насекомых. Там, где есть ротан, трудно найти мормыша, ручейника, мотыля, личинок стрекоз, каких-либо других водных насекомых и их личинок. Складывается впечатление, что всю водную биомассу, которую ранее распределяли между собой разные виды рыб, водоплавающих птиц и насекомых, сейчас потребляет один ротан.

Кроме того, заселяя рыбохозяйственные водоемы, ротан косвенно становится причиной другой беды. Рыбопользователи перед запуском мальков ценных видов рыб в целях уничтожения ротана зачастую проводят химическую мелиорацию водоемов. Внесение в озеро высокотоксичных для рыб химических препаратов-ихтиоцидов позволяет в короткий срок полностью уничтожить малоценную ихтиофауну. Применяемые ихтиоциды должны быть безвредны для теплокровных животных (включая человека и птиц), иметь короткий период детоксикации, однако степень безвредности препаратов неизбежно связана с их эффективностью и стоимостью, поэтому «безвредность» всегда относительна (Тарасов, 2022). В любом случае такие меро-

приятия не способствуют росту численности водоплавающей дичи.

ПЕРЕДАЧА ВОДОЕМОВ В РЫБОПОЛЬЗОВАНИЕ

В Курганской области около 3 тыс. озер. Практически все пригодные из них для рыбохозяйственной деятельности переданы рыболовладельцам и стали производственными объектами, но при этом нередко забывается, что озера являются еще и природными объектами. Рыболовладельцам разрешены некоторые способы ловли рыбы, запрещенные для любительского и спортивного рыболовства: например, использование сетей из тонкого капрона китайского производства, ставных неводов и т.п. Большой урон поголовью молодых, да и взрослых птиц наносят капроновые китайские сети. В первую очередь страдают нырковые виды уток. Наблюдая в летнее время за выводками красноголового нырка или хохлатой чернеги, можно увидеть, что до трети утят постоянно находятся в поисках корма под водой. Стоит выводку 2–3 раза проплыть над сетью, и его не станет. Ввиду небольшой средней глубины водоемов сетями часто перекрывается вся толщина водного слоя, и миновать сеть кормящемуся под водой утенку либо взрослой птичке практически невозможно.

По рассказам местных охотников можно предположить, что именно по причине рыбохозяйственного освоения водоемов в Курганской обл. перестал гнездиться **турпан** *Melanitta fusca*. Особенно быстро эта птица стала исчезать с появлением капроновых сетей, началом искусственного зарыбления водоемов и изменения орудий промышленного лова рыбы — примерно в 1950-е гг. Имеются свидетельства негативного влияния широкого применения капроновых рыболовных сетей на численность и распространение и других редких нырковых уток — **савки** *Oxyura leucosephala* и **белоглазого нырка** *Aythya nyroca* (Тарасов, 2023).

Кроме прямой гибели водоплавающих птиц в сетях, на их численности сказыв-

ается фактор беспокойства со стороны рыболовладельцев, в т.ч. применение устройств для отпугивания **мартынов** *Larus heuglini* и **больших бакланов** *Phalacrocorax carbo*, моторных маломерных судов и т.п. Так, во 2-й половине 2000-х гг. на оз. Птичье у д. Северная Звериноголовского р-на велся промысловый лов **серебряного карася** *Carassius gibelio*, которым изобиловало озеро; ротана в ту пору в нем еще не было. Водоплавающая дичь в те годы на озере практически отсутствовала — за один день наблюдений в середине осени можно было встретить в лучшем случае 1–2 пары уток. В последующие годы на этом озере случился замор рыбы, рыбаки его покинули, и сразу появились выводки **серого гуся** *Anser anser*, значительное количество речных и нырковых уток.

ПРИМЕНЕНИЕ ЯДОХИМИКАТОВ

При выращивании с.-х. культур сейчас практически повсеместно внедрены ресурсосберегающие почвозащитные технологии: это в первую очередь использование широкозахватной техники с максимальным применением средств защиты растений (пестицидов), минеральных удобрений и минимальной поверхностной обработкой почвы. Эти технологии позволяют получать хорошие урожаи с минимальными затратами на ГСМ. За вегетативный период с.-х. поля обрабатывают пестицидами, гербицидами, фунгицидами и инсектицидами до 7–8 раз и более. Проводится протравливание семян перед посевом. В случае необходимости искусственного достижения спелости с.-х. культур осуществляют десикацию посевов (гербицидами сплошного действия). Однако при этом в управлениях сельхознадзора практически нет грамотных инспекторов, способных проследить за правильностью обработок с.-х. культур пестицидами, в т.ч. за нормой их применения, отобрать пробы на остаточное количество пестицидов в почве. На территории многих районов (по крайней мере Притобольного, Звериноголовского, Половинского) нет ни одного инспек-

тора сельхознадзора, наделенного правами осуществлять контроль на местах над использованием пестицидов в сельском хозяйстве.

Большую опасность для зерноядных животных могут представлять оставшиеся на поверхности почвы протравленные семена. Хотя используемые пестициды разрешены к применению, они способны наносить серьезный ущерб животному миру, что мы видим в последние годы в СМИ на примере юга России (Главной версией гибели..., 2023; На юге России..., 2023; Отравлено все живое..., 2023; Сами себя травим..., 2023; Кубанские земли пропитаны..., 2024; и др.). В 2022 г. в Курганской обл. появились «косули-зомби» с неадекватным поведением (несвойственное мотание головой, нарушение координации движений; животные могут двигаться в сторону человека, не обращая на него внимания, падать на землю, биться с пеной изо рта, не в состоянии подняться). Это явление было освещено на новостных каналах (За Уралом нашли..., 2022; и др.), выдвигались различные версии, из которых наиболее очевидная — отравление пестицидами. Но официального ответа, в чем причина такого странного поведения зауральских косуль, так и не появилось.

Больше всего беспокоит обработка гербицидами (прежде всего сплошного действия) полей с пожнивными остатками («стерни») после уборки с.-х. культур в целях уничтожения озимых сорняков и весной перед механической обработкой почвы или посевом. И если осенняя обработка (по-видимому, из-за загруженности с.-х. товаропроизводителей) применяется не везде, то весной стерню обрабатывают гербицидами повсеместно. Также повсеместно практикуются химические пары, когда сорняки, в т.ч. в прошлогодней стерне, уничтожаются гербицидами. В результате оказываются обработанными ядами места кормежки как водоплавающих (уток, гусей, лебедей), так и многих других птиц (журавлей, голубей, воробьеобразных) и млекопитающих. С оставшимися после уборки

колосками и зернами птицы и звери проглатывают яды. Какие-то отравляющие вещества из применяемых пестицидов действуют быстро, и животное может погибнуть сразу на месте кормежки, что случалось в последние годы на юге России (Главной версией гибели..., 2023; и др.), а какие-то яды действуют медленно, гибель животного может наступить вдали от с.-х. полей, и мы можем не зафиксировать его гибель. Нужно признать, что обработка стерни пестицидами — это настоящий экоцид.

Во многих местах Притобольного и соседних районов Курганской обл., в первую очередь на брошенных в 1990-е гг. из-за низкого бонитета почвы землях, появились молодые березовые леса, пока еще не выкорчеванные. В таких лесах имеются многочисленные поляны, опушки с ягодниками — лучшие местобитания тетерева, исконной для лесостепного Зауралья боровой дичи. Казалось бы, его численность должна быть сейчас на подъеме. Однако этого не происходит, численность птицы остается низкой и не может подняться. По свидетельству старых охотников, аналогичная ситуация наблюдалась в послевоенные (1945–1950-е) годы. Многие с.-х. поля в то время также оказались заброшены, но численность тетерева была несравненно выше. На токовищах собирались сотни косачей, в зимнее время встречались тысячные стаи. В тот период не применяли ядохимикаты, отсутствовали американская норка и енотовидная собака, лисица высоко ценилась из-за меха, и ее численность, как и аборигенных видов куньих (**светлый хорь** *Mustela eversmanii*, **колонок** *M. sibirica*, **горноста́й** *M. erminea*), регулировалась охотой. Их основной корм — мышевидные грызуны и земноводные. В отличие от американской норки они не способны добывать птицу на воде.

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА

Наверное, прав был профессор В. Е. Флинт, когда говорил, что весеннюю охоту нужно ни разрешать, ни запрещать, ее

можно допускать, а весеннюю охоту на гусей он считал вообще недопустимой.

Сейчас в Курганской обл. во время весенней охоты разрешен отстрел **белолобого гуся** *Anser albifrons* и **гуменника** *A. fabalis* (за исключением таежного подвида). При этом гуси, как известно, прилетают весной на места гнездования уже сформировавшимися парами, и отстрел одной взрослой особи означает потерю одного потенциального выводка. Наиболее сильное негативное влияние из всех гнездящихся в Зауралье водоплавающих птиц весенняя охота оказывает на серого гуся. Причем это влияние сказывается даже в том случае, когда весенняя охота разрешена только на селезней уток.

В советское время весенняя охота в Курганской обл. была разрешена примерно до 1967 г., затем ее закрыли. В Притобольном р-не, где водоемы представлены практически только пойменными озерами и болотами, места гнездования серого гуся можно было пересчитать на пальцах — это болота Гусиное, Кунгуровка у с. Ялым, озера Парфентьево у с. Утятское, Фомичево у с. Раскатиха.

Первый выводок серых гусей был отмечен в 1978 г. на оз. Камышное в 2 км к югу от с. Глядянское. К 1991 г., когда на территории области стали вновь ежегодно открывать весеннюю охоту, на этом водоеме и расположенных в радиусе 1.5 км от него озерках и болотцах гнездились уже около 15 пар гусей. Осенью эти выводки собирались в стаи, насчитывавшие перед отлетом 70–80 особей. Серые гуси к тому времени стали гнездиться по всей пойме Тобола, заняли даже несвойственные им маленькие по площади водоемы. В весенний период гогот гусей в пойме можно было слышать повсеместно. Осенью серые гуси стали встречаться среди трофеев охотников, что ранее было редкостью. Но с 1991 г. численность серого гуся стала быстро падать. На вышеупомянутом оз. Камышное сейчас в лучшем случае гнездится одна пара. И хотя отстрел серого гуся во время весенней охоты под запретом, из-за сильного беспокойства в разгар гнездования

такая охота крайне негативно отражается на его численности.

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ЛЕБЕДЕЙ

На территории Притобольного р-на до конца 1980-х гг. лебеди, по словам старожилов, не гнездились. В настоящее время гнездятся и **шипунуны** *Cygnus olor*, и **кликунуны** *C. cygnus* — примерно в одинаковом количестве. Гнездятся они везде, в т.ч. в черте населенных пунктов. Рост численности лебедей связан с тем, что на них не действуют те упомянутые негативные факторы, из-за которых сокращается численность большинства водоплавающих. Лебедям не страшны перечисленные выше хищники, они не страдают от рыболовных сетей и на фоне снижения обилия других водоплавающих занимают их нишу. Все чаще можно видеть, как лебеди кормятся пожнивными остатками на полях после уборки с.-х. культур (чего ранее не отмечалось), иногда и не дожидаясь уборки.

К настоящему времени лебеди в силу своей возросшей численности стали оказывать все большее негативное влияние на остальных водоплавающих птиц. Так, в пойме Тобола в 3 км к юго-западу от пос. Водный Притобольного р-на расположено оз. Кундрашное площадью около 3 га. Это озеро около 10 лет назад облюбовала пара шипунов, и с тех пор на нем практически перестали гнездиться другие водоплавающие (за исключением 1–3 пар поганок). В 2023 г. я наблюдал выводок шипунов на пруду в районном центре с. Целинное. Самец охранял свою территорию и с шумом выгонял на берег домашних уток. По рассказам местных жителей, лебеди легко расправляются с домашними гусями.

Вопрос по регулированию численности лебедей (в первую очередь шипуна), хотя и сложный и требует внимательного подхода, но должен решаться. По видимому, на территории Зауралья лебедя-шипунуна нужно отнести к охотничьим видам и разрешить ограниченную его добычу.

ЛИТЕРАТУРА

- Агрессивная американка и прожорливый уссуриец: победители или жертвы? [Электронный ресурс] // Беларусь сегодня. 2004. 20 июля. <https://www.sb.by/articles/agressivnaya-amerikanka-i-prozhorlivyy-ussuriets-pobediteli-ili-zhertvy.html> (дата обращения: 06.12.2023).
- Главной версией гибели 500 птиц на Ставрополе Россельхознадзор назвал пестициды [Электронный ресурс] // STAV.KPRU. 2023. 26 августа. <https://www.stav.kp.ru/daily/27547.5/4814542/> (дата обращения: 06.12.2023).
- За Уралом нашли странных «зомби-косуль» с неадекватным поведением. Власти и ветеринары бьют тревогу [Электронный ресурс] // Москва онлайн. 2022. 20 октября. <https://msk1.ru/text/incidents/2022/10/20/71752607/> (дата обращения: 06.12.2023).
- Кубанские земли пропитаны ядом. Массовое отравление животных и птиц [Электронный ресурс] // Охотники.ру. 2024. 5 марта. <https://www.ohotniki.ru/hunting/article/2024/03/05/668896-kubanskie-zemli-propitanyi-yadom-massovoe-otравlenie-zhivotnyh-i-ptits.html> (дата обращения: 06.12.2023).
- На юге России случился массовый мор птиц в результате применения опасных гербицидов [Электронный ресурс] // МК.ру. 2023. 31 октября. <https://www.mk.ru/incident/2023/10/31/na-yuge-rossii-sluchilsya-massovyy-mor-ptic-v-rezultate-primeneniya-opasnykh-gerbicidev.html> (дата обращения: 06.12.2023).
- Отравлено все живое. В борьбе за урожай на юге России погибли птицы и звери [Электронный ресурс] // АиФ-СК. 2023. 1 ноября. № 1–2. https://stav.aif.ru/society/nature/otravleno_vsyozhivoev_borbe_za_urozhay_na_yuge_rossii_pogibli_pticy_i_zveri (дата обращения: 06.12.2023).
- Сами себя травим и сами убиваем. История одного федерального позора [Электронный ресурс] // Охотники.ру. 2023. 19 декабря. <https://www.ohotniki.ru/hunting/article/2023/12/19/667472-sami-sebya-travim-i-sami-ubivaem-istoriya-odnogo-federalnogo-pozora.html> (дата обращения: 06.12.2023).
- Сидорович В. Е., Воробей Н. Н., Сидорович А. А., Янута Г. Г., Соловей И. А. Оценка воздействия акклиматизированных хищников (американской норки *Mustela vison* и енотовидной собаки *Nyctereutes procyonoides*) на водоплавающих птиц северной Белоруссии // Природа Псковского края. 2007. Вып. 23. С. 15–28.
- Тарасов В. В. Резкое падение численности кудрявого пеликана *Pelecanus crispus* (Aves: Pelecaniformes) на Урале и в Западной Сибири в 2021 г. // Вестн. Том. гос. ун-та. Биология. 2022. № 59. С. 128–146.
- Тарасов В. В. Изменения в фауне и распространении птиц лесостепного Зауралья в конце XX – начале XXI веков под воздействием природных и антропогенных факторов // Тр. Зоол. ин-та РАН. 2023. Т. 327, № 4. С. 659–677.

On the causes of the decline in the number of waterfowl and terrestrial game birds in the Southern Trans-Urals

Yu. L. Slavinskikh

Yuriy L. Slavinskikh, Department of Civil Defence, Environment and Natural Resource Conservation of the Kurgan region, 72, Mira st., Glyadyanskoe village, Pritobolniiy district, Kurgan region, Russia, 641400; slavinskikh.62@mail.ru

Key words: game resources, Kurgan region, alien species introduction, fish farming, pesticides.

I have studied the dynamics of the population of waterfowl and terrestrial game birds in the Kurgan region in the Pritobolniiy district in the 1970s–1990s, and also in the Zverinogolovskoe, Polovinnoe, Kurtamysh, and Tselinnoe districts afterwards. The population of many game birds has been steadily declining, and this decline accelerated since the latter half of the 1990s. In my opinion, the main reasons for this decline are as follows.

1. The introduction and widespread dispersion of alien species, which, unlike in their native area, do not have natural enemies here. In our area, such species include **Common Raccoon Dog** *Nyctereutes procyonoides* and **American Mink** *Neogale vison* (mammals), and **Chinese Sleeper** *Perccottus glenii* (fish). With the appearance of these new species in our fauna, a sharp decline in the population of waterfowl and terrestrial game birds began in our area in the early 1990s. The most vulnerable was **Willow Ptarmigan** *Lagopus lagopus*, which almost disappeared with the arrival of Raccoon Dog and American Mink. Chinese Sleeper, being omnivorous and able to survive in the most extreme conditions, causes enormous damage to the food supply of both waterfowl and semi-aquatic birds, as well as other species of ichthyofauna.

2. Introduction of wide-coverage, energy-saving technologies in agriculture, including

pesticide treatment of fields with crop residues, where many species of mammals and birds feed in autumn and spring. The damage to animals caused by various types of pesticides can be seen in recent years in the south of Russia.

3. The allocation of almost all suitable water bodies to private use for commercial fishing leads to the direct death of waterfowl in fishing nets and other fishing gear, as well as the deliberate scaring of them away from these water bodies.

4. Spring hunting for duck drakes, which became legal in the Kurgan region in 1991. Spring hunting has had a particularly negative impact on the number of **Grey-lag Goose** *Anser anser*. Until 1991, it was a common species, but due to disturbance during nesting, its numbers began to decline sharply, and now the species has become rare.

5. The increase in the number of **Mute Swan** *Cygnus olor* occurs at the same time as other waterfowl species decrease. Predators and commercial fishing have little effect on the numbers of Mute Swan. There are many examples of Mute Swans interfering with the nesting of other species of waterfowl in their territory. I think that Mute Swan should be classified as a game species in the Trans-Urals, and limited hunting should be allowed.